

O papel do líder na Gestão de Conflitos entre os colaboradores: Estudo de caso na Direcção Provincial de Educação da Zambézia

Doi: 10.5281/zenodo.14608871

Carlitos Mugodoma¹

Dulvina Horácio Tomás²

Betinha Vidigal, Msc³

Resumo

Esta pesquisa, tinha como objetivo “*Compreender o papel do líder na gestão de conflitos entre os colaboradores da Direcção Provincial de Educação da Zambézia*”. No que se refere aos procedimentos metodológicos, quanto à natureza, tratou-se de uma pesquisa aplicada, exploratória, com uma abordagem mista (quali-quantitativa) e baseado em um estudo de caso. Para a obtenção dos dados, usou-se um guião de entrevista para os colaboradores da área de recursos humanos da instituição em estudo e questionário para os colaboradores de outras áreas. Como resultados da pesquisa, concluiu-se que, 90% dos colaboradores já passaram por qualquer conflito organizacional na Direcção Provincial de Educação da Zambézia e que 80% dos mesmos não esteve satisfeito quanto a forma de resolução do conflito ou não teve o seu conflito resolvido. Os dados ainda revelam que fatores como diferenças de opinião numa percentagem de 40%, falta de recursos (30%) são os principais fatores de conflitos dentro da DPEZ e estes fatores são reconhecidos também pelos colaboradores da área de recursos humanos. Concluiu-se, também, há inconsistência ou falta de abordagem sistemática por parte do líder na resolução de conflitos além de existirem percepções dos colaboradores com tendência a negatividade. Os resultados permitiram ainda concluir que a organização em estudo adopta 3 tipos de estratégias para lidar com os conflitos: negociação, mediação e arbitragem. No entanto, apesar de uso destas estratégias, 60% dos colaboradores diz que as mesmas são “modernamente efectivas e 20% defende que elas não são efectivas. Como principal sugestão, para os colaboradores que sejam encorajados a expressar suas opiniões de forma construtiva e respeitosa, a fim de minimizar as diferenças de opinião que levam a conflitos, aos gestores de recursos humanos que continuem reconhecendo e valorizando os esforços dos líderes em melhorar a cultura organizacional e prevenir conflitos.

Palavras-Chave: Liderança, gestão de conflito e Direcção Provincial de Educação da Zambézia

Abstract

This research aimed to “*Understanding the role of the leader in conflict management among employees of the Provincial Directorate of Education of Zambézia*”. With regard to methodological procedures, in terms of nature, it was an applied, exploratory research, with a mixed approach (quali-quantitative) and based on a case study. To obtain the data, an interview guide was used for employees in the human resources area of the institution under study and a questionnaire for employees in other areas. As a result of the research, it was concluded that 90% of employees have already experienced any organizational conflict in the Provincial Directorate of Education of Zambézia and that 80% of them

¹ Mestrando em Gestão de Recursos Humanos e Liderança na UDM (Maputo); Licenciado em Psicologia das Organizações pela FACED-UEM. Email: mugodomacarlitos9@gmail.com ; <https://orcid.org/0000-0001-7707-0355>

² Licenciada em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Católica de Moçambique (UCM)

³ Docente da Universidade Católica de Moçambique (UCM)

were not satisfied with the way of resolving the conflict or did not have their conflict resolved. . The data also reveal that factors such as differences of opinion in a percentage of 40%, lack of resources (30%) are the main factors of conflicts within the DPEZ and these factors are also recognized by employees in the human resources area. It was also concluded that there is inconsistency or lack of a systematic approach on the part of the leader in resolving conflicts, in addition to the existence of perceptions of employees with a tendency to negativity. The results also allowed us to conclude that the organization under study adopts 3 types of strategies to deal with conflicts: negotiation, mediation and arbitration. However, despite the use of these strategies, 60% of employees say that they are “modernly effective and 20% argue that they are not effective. As a main recommendation, to employees who are encouraged to express their opinions in a constructive and respectful manner, in order to minimize differences of opinion that lead to conflicts, to human resources managers who continue to recognize and value the efforts of leaders to improve the organizational culture and prevent conflicts.

Keywords: Leadership, conflict management and Zambézia Provincial Directorate of Education

CAPÍTULO I- INTRODUÇÃO

No contexto actual as organizações têm se deparado com diversos problemas em que a intervenção dos gestores/líderes tem sido bastante importante. Segundo Rodrigues (2019) a liderança possui atributos importantes para as organizações e estas devem parte do sucesso à liderança e conseqüentemente aos seus líderes pois, eles são factores indispensáveis para o desenvolvimento e comprometimento dos colaboradores.

Cândido (2014) entende como Liderança é o acto de influenciar o comportamento das pessoas e levá-las ao bom desempenho de acordo com as suas necessidades e as das empresas nas quais actuam, é a habilidade de motivar, é o anseio de integrar pessoas em grupos, capacidade para controlar as mais diversas situações, tendo papel fundamental nas relações humanas e no desempenho e empenho de cada indivíduo. Entendemos que dentre vários papeis que o líder exerce no seio organizacional, destaca-se o de gerir conflitos.

Segundo Ribeiro (2019) o conflito é uma situação em que existem diferenças entre duas ou mais pessoas, as diferenças podem ser de critério, de interesses ou ainda diferenças de opinião, neste sentido surge uma situação de conflito que necessita ser resolvida. Significa que o conflito deve ter tomado como algo natural entre os elementos de uma sociedade, sendo o ponto principal a sua identificação e gestão, uma vez que faz parte da aprendizagem para a própria vivência em sociedade

Neste sentido Cunha (2004) refere que o conflito é um fenómeno incontornável, sendo necessário compreendê-lo e encontrar uma forma de o gerir da melhor maneira possível, destacando os aspectos positivos e desvanecendo os negativos. Para este autor, quando surgem desavença entre colaboradores existe frequentemente uma redução na motivação, que pode inclusive estender-se às actividades mais simples e habituais. No entanto, do conflito também poderão surgir ideias ‘brilhantes’.

Assim, entendemos que a relação do líder na gestão de conflitos dentro das organizações torna-se um aspectos bastante importante, uma vez que os conflitos se não serem bem tratados podem provocar desmotivação, grau de comprometimentos muito baixo, acima de tudo um clima organizacional desfavorável à missão e visão da organização.

De acordo com. Longe (2015, p. 85) a gestão de conflitos envolve o planeamento de estratégias eficazes para minimizar as disfunções do conflito e para melhorar as funções construtivas, com o objetivo de otimizar a aprendizagem e a eficácia numa organização.

Segundo De Assunção e Gomes (2020) atualmente as empresas buscam encontrar modelos diferenciais de colaboradores que sejam competitivos, buscam ferramentas de desenvolvimento para atrair novos profissionais e procuram manter os melhores com foco na evolução do seu grupo de colaboradores. Para tal, é necessário um bom líder que possa criar ambiente favorável com qualidade de vida, ambiente que as pessoas se sintam motivadas e que tenham reconhecimento quando alcançam seus objetivos.

Para Pires (2018) por mais que o ambiente de trabalho esteja favorável, há vezes que dentro da organização há a competição por recursos limitados, ou mesmo as diferentes culturas, choque de valores, as mudanças que na maioria das vezes geram desconfiança e medo, a delegação de responsabilidades indesejáveis, o ruído no canal de comunicação são na maioria dos casos o início, a origem dos conflitos.

E cabe a bom líder, aquele capaz de ter uma visão holística capaz de contribuir com as outras pessoas, estabelecer uma comunicação eficaz, desenvolver um bom trabalho em equipa e autodesenvolvimento, além de contribuir para o desenvolvimento dos outros (Souza, 2011, p. 04). E cabe ainda o gestor conhecer a natureza do conflito para de seguida agir com mais assertividade, aumentando suas chances de tomar uma decisão que mantenha o bem-estar entre as pessoas ou grupos, sem conivência e injustiças.

No entanto, Maxwell (2012) afirma que muitas vezes tem acontecido o contrário, pois muitos gestores não têm apresentado competências para gerir os conflitos deixando-os, comprometerem os objetivos e metas definidas nos planos estratégicos. Maxwell (2012, p. 50) acrescenta que os actuais líderes são inseguros, autocentrados e, conseqüentemente, toda acção, toda informação e toda decisão passam pelo seu filtro de egocentrismo. Quando se deparam com quaisquer conflitos dentro da organização, não tem tomado atitudes assertivas com vista a resolução do mesmo e quando o desempenho de alguém em sua equipe é excepcionalmente bom, eles têm medo de ser ofuscados e muitas vezes tentam impedir essa pessoa de subir. Quando o desempenho de alguém em sua equipe é insatisfatório, eles reagem com raiva porque isso os faz parecer maus líderes (Maxwell (2012).

Situações descritas por Maxwell (2012, p. 50) também são vividas na Direcção Provincial de Educação da Zambézia, onde a pesquisadora é estagiária. A mesma observou que quando há uma informação a ser partilhada esta não chega para todos os colaboradores, fazendo que estes em muitas vezes troquem olhares e mal dizeres nos corredores. E mesmo quando situações do

género o líder tem conhecimento, este por sua vez não tem feito nada. E um aspecto que chamou atenção a pesquisadora é pelo destes factos serem bastante recorrentes.

Situações em que os gestores têm dificuldades seriam de resolverem conflitos dentro das organizações contrariam aquelas que são as competências básicas dos líderes na actualidade (De Assunção & Gomes 2020). Observando todos os aspectos descritos pelos anteriores e comparando com as situações vivenciadas na Direcção Provincial de Educação da Zambézia, levantamos a seguinte questão de partida:

Qual é o papel do líder na gestão de conflitos entre os colaboradores da Direcção Provincial de Educação da Zambézia?

O presente estudo teve como objectivos centrais (geral) compreender o papel do líder na gestão de conflitos entre os colaboradores da Direcção Provincial de Educação da Zambézia e específicos (i) Identificar os factores que concorrem para os conflitos na Direcção Provincial de Educação da Zambézia; (ii) Demonstrar o papel da líder na gestão de conflitos entre colaboradores da Direcção Provincial de Educação da Zambézia; (iii) Identificar as estratégias usadas pelos líderes na gestão de conflitos entre colaboradores da Direcção Provincial de Educação da Zambézia.

A motivação da escolha do tema surge primeiro devido a sua importância na gestão de pessoas, visto que a sobrevivência das organizações depende da atuação das pessoas, que atualmente não são vistas como apenas um instrumento, segundo por causa da proporção dos conflitos e por não me conformando com a visão dos gestores da DPEZ, despertou-me o interesse em pesquisar, conhecer os fatores que concorrem para os conflitos, terceiro pelo desejo de ver melhorias nas relações laborais. Neste anseio a elaboração da presente monografia justifica-se devido à necessidade de identificar qual o real papel do gestor na gestão de conflitos dentro das organizações.

REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Definição dos Conceitos

2.1.1. Liderança

Não existe uma definição universal para o conceito de liderança, mas é certa a variedade de teorias desenvolvidas ao longo das últimas décadas. Uma das definições mais recentes pertence a Rego e Cunha (2016), que perfilham:

“A liderança é um processo de influência através do qual alguém, individual ou coletivamente, conduz outras pessoas ou entidades a atuarem em prol de objetivos comuns”.

De uma forma geral podemos dizer que Liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas, transformando-o numa equipe que gera resultados. É a habilidade de motivar e influenciar os liderados, de forma ética e positiva, para que contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançarem os objetivos da equipe e da organização.

Na visão de Venâncio (2017) a definição mais completa de liderança é a da GLOBE (*Global Leader ship and Organizationa lBehavior Effectiveness*) que propõe:

“A liderança é a capacidade de um indivíduo para influenciar, motivar e habilitar outros a contribuírem para a eficácia e o sucesso das organizações de que são membros”.

E essa pesquisa adapta a última definição pois para além de ser completo o líder é visto como alguém influenciador, motivador com habilidades de levar a organização ao sucesso e que os seguidores são os principais elementos.

2.1.2. Conflito

Segundo De Almeida (2008) um conflito é mais que um desacordo, que uma discordância entre os membros de um grupo: implica um elevado envolvimento na situação, a emergência de uma certa intensidade de emoções e a percepção da existência de oposição e de tensão entre as partes.

De acordo com Lewicky et al. (cit. in Cunha 2008), nenhuma definição do conceito de conflito aparece, de modo geral, como predominante. O conflito pode ser descrito como um tipo

particular de processo de interação social entre partes que têm valores mutuamente exclusivos ou incompatíveis (Mack&Snyder, 1957, cit. in Cunha 2008).

De acordo com Ferreira (cit. in Figueiredo 2012), a palavra conflito vem do latim *conflictus*, que significa desavença, guerra, colisão, choque de opiniões de toda natureza, embate, oposição de forças, discussões sempre acompanhadas de injúrias e ameaça. Pode ser definido “(...) como uma situação de atrito ou de discordâncias e diferenças entre forças aparentemente opostas ou incompatíveis, tais como opiniões, atitudes, hábitos, valores, metas, necessidades e desejos” (Weil, 1998; Weiss, 1994, cit. in Nery 2014).

2.3. Gestão de Conflitos

A gestão de conflitos é um como um conjunto de ações que são tomadas a fim de entender os diferentes posicionamentos e pontos de vista e chegar a uma conclusão comum que agrade as partes envolvidas (Nery, 2014). A mesma autora entende que a gestão de situações conflituosas busca mediar impasses, reduzindo ao máximo suas consequências negativas. Além disso, quando bem gerenciados, os conflitos podem ser transformados em excelentes oportunidades para aprendizado e desenvolvimento no âmbito pessoal e profissional.

Segundo De Almeida (2008) a Gestão de Conflitos é o segmento de uma organização responsável pela administração de conflitos entre indivíduos, grupos e organizações presentes dentro de uma empresa, tal como conflitos entre uma organização e outra.

2.2. Liderança e seus Três Principais Estilos

Segundo Chiavenato (2007) os três estilos principais de liderança são: a liderança autocrática, liderança liberal e liderança democrática, cada qual com suas características singulares.

Na liderança autocrática (autoritária) o líder caracteriza-se por ser rígido e impositivo, cabe exclusivamente a ele fixar as diretrizes sem qualquer participação do grupo, determinando as técnicas e condutas para execução das tarefas especificamente na medida em que se tornam necessárias e de modo imprevisível (Chiavenato, 2007).

Segundo Chiavenato (2007) as características mais comuns da liderança autocrática são: Pouca ou nenhuma opinião da equipe; Os líderes é que tomam as decisões; Os líderes da equipe ditam todos os métodos e processos de trabalho. Raramente são confiadas decisões ou tarefas

importantes aos membros do grupo. Os líderes mantêm o controle e responsabilidade dos projetos que lhes são atribuídos.

A liderança liberal marca-se pelo aspecto, de que o líder é altamente flexível, também conhecida como Laissez-faire, vem do francês e significa “deixai fazer, deixai ir, deixar passar”, esse estilo norteia-se pela liberdade ofertada à equipe, onde o líder raramente se envolve nas discussões, dispensando o papel do supervisor (Chiavenato, 2007).

As características mais presentes neste estilo de liderança são: liberdade plena para as decisões em equipa ou individuais, com participação mínima do líder; tanto a divisão das tarefas, como a escolha dos membros fica totalmente a critério do grupo, o líder ausenta-se dessa organização; o líder não faz nenhuma tentativa de nortear ou ajustar o curso dos acontecimentos; o líder quando questionado, somente faz comentários superficiais sobre as atividades (Chiavenato, 2007).

Chiavenato (2007) ressalta que o estilo de liderança democrática o líder é extremamente participativo, conselheiro, actuante e orientador, despindo o perfil de “chefe”, conquistando respeito espontâneo da equipe, formando vínculos de amizade tornando as relações interpessoais cordiais e harmónicas sem prejudicar os objectivos do trabalho.

De acordo com Chiavenato (2007) destacam que os aspectos mais marcantes deste estilo de liderança são: As diretrizes são debatidas pelo grupo, estimulada e assistida pelo grupo; a própria equipe traça as providências e técnicas para atingir o alvo, solicitando orientações do líder quando necessário às tarefas ganham novas perspectivas. O líder procura ser um membro comum da equipe, sem uma postura autoritária; O líder é objetivo e limita-se aos fatos em suas críticas e elogios relacionados ao grupo.

2.2.2. Teorias de Liderança

- Abordagem da Personalidade

A abordagem da Personalidade se inicia com os primeiros estudos sistemáticos na busca de compreender a liderança. Em função da tentativa de identificar as características, físicas, mentais e culturais de um líder, essa busca ficou conhecida como Teoria dos Traços. Até meados da década de 1940, permaneceu bem aceita a Teoria de Liderança baseada na ideia de que o líder era possuidor de certas características que o tornavam mais apto a conduzir os

demais à execução de tarefas, ao passo que aos demais cabia o papel de seguidores (Tolfo, 2000).

- **Abordagem Comportamental**

A abordagem comportamental, apesar de parecer que se acrescenta a Teoria dos Traços, se diferenciava por oferecer uma lista de estilos ou comportamento ao invés uma lista de traços pessoais. Em vez de traços, a liderança passou a ser investigada para a identificação dos padrões de comportamento adotados pelos líderes e suas funções (Tolfo, 2000).

- **Abordagem Situacional / Contingencial**

Mesmo com o avanço na Teoria Comportamental se tornou claro a dificuldade de caracterizar traços e comportamentos de liderança que fossem considerados universalmente eficazes. Em função dessa dificuldade a abordagem contingencial buscou identificar variáveis situacionais que são importantes e verificar que estilo de liderança é ideal para uma determinada situação.

- **Abordagem Transacional.**

A abordagem da liderança transacional é caracterizada como um processo de troca entre líderes e liderados. Os líderes transacionais se esforçam para satisfazer o desejo dos liderados que em troca recompensa o líder com o cumprimento da tarefa. Segundo Kirkbride (2006), a liderança transacional não se restringe apenas como transações de troca de natureza econômica como também troca de natureza político e psicológico entre líderes e liderados.

- **Abordagem Transformacional**

A abordagem da liderança transformacional é a mais utilizada atualmente para se abordar o fenômeno de liderança. Esta se ocupa em analisar o comportamento organizacional do líder durante período de transição e a forma pela qual ele elabora processos de criação de visões de um estado futuro desejado para a obtenção do comprometimento do empregado em contexto de mudança (Salder, 2003).

2.3. Gestão de Conflitos nas Organizações

O conflito é um fenômeno social, multidimensional, parte integrante da existência humana, essencial para o processo evolutivo da humanidade e para a transformação social (Carvalho (2012). O autor salienta que “não existe uma definição simples de conflito”.

2.4. Causas do conflito organizacional

Um ponto essencial na actuação do gestor em relação ao conflito é sua capacidade de percebê-lo a tempo suficiente para agir no sentido de geri-lo. De acordo com Handy (1978), a presença de conflito pode ser detectada com a observação de alguns factores na organização. São eles:

- *Comunicações deficientes, lateral ou verticalmente* – falta de conhecimento proposital de uma parte da organização do que a outra está fazendo, quer pelo seu desinteresse, quer pela ocultação das informações;
- *Hostilidade e inveja intergrupala* – ocorre quando uma área deseja ser melhor que as outras ou quando uma área é sempre reconhecida como melhor e as outras áreas sabem que a mesma não reconhece seu trabalho dentro da empresa;
- *Fricção interpessoal* – a antipatia entre indivíduos de grupos diferentes claramente manifestada em público;
- *Escalada de arbitragem* – a intervenção constante do alto escalão em conflitos menores, provocando confronto entre os gestores das áreas que têm o problema;
- *Proliferação de regras e regulamentos, normas, mitos* – tal fator provoca ou uma quebra consciente das regras ou uma paralisia na empresa;
- *Moral baixa por causa da frustração oriunda da ineficiência* – a sensação existente de impotência diante do trabalho a ser realizado.

CAPÍTULO III: METODOLOGIA

3.1. Classificação da pesquisa

Quanto aos objetivos: esta pesquisa é exploratória, pois tem como objectivo geral "compreender o papel do líder na gestão de conflitos entre os colaboradores da Direcção Provincial de Educação da Zambézia." A pesquisa exploratória é utilizada quando se busca um maior entendimento sobre o tema em questão, explorando e levantando informações relevantes para a formulação de hipóteses ou construção de uma abordagem mais específica. Conforme Gil (2011), a pesquisa exploratória tem como finalidade investigar um tema pouco explorado ou desconhecido, contribuindo para a familiarização do pesquisador com o assunto e fornecendo subsídios para a definição de problemas mais precisos.

Quanto à natureza: Esta pesquisa é aplicada, pois visa contribuir directamente para a gestão de conflitos entre os colaboradores da Direcção Provincial de Educação da Zambézia. Ao compreender o papel do líder na gestão desses conflitos, a pesquisa busca fornecer informações práticas e soluções para aprimorar a dinâmica de trabalho e a qualidade das relações interpessoais dentro da instituição. Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2013), a pesquisa aplicada tem carácter prático e visa resolver problemas específicos, relacionando-se directamente com a realidade e fornecendo conhecimentos que podem ser aplicados para melhorar determinadas situações.

Quanto à abordagem: Esta pesquisa é mista, pois combina elementos da pesquisa qualitativa e da pesquisa quantitativa. Ao explorar o papel do líder na gestão de conflitos, a pesquisa utiliza métodos qualitativos para compreender as percepções, opiniões e experiências dos colaboradores e líderes. Além disso, usou-se métodos quantitativos para colectar dados numéricos sobre a frequência e intensidade dos conflitos e a eficácia das estratégias de gestão utilizadas. De acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013), a pesquisa mista tem como propósito combinar abordagens qualitativas e quantitativas, proporcionando uma compreensão mais abrangente e profunda do fenómeno estudado.

Quanto aos procedimentos técnicos: Esta pesquisa é um estudo de caso. O estudo de caso é uma abordagem metodológica que permite uma investigação aprofundada de um fenómeno específico em seu contexto real. Nesse caso, o fenómeno a ser estudado é a gestão de conflitos entre os colaboradores da Direcção Provincial de Educação da Zambézia, e o líder é o foco central da análise.

3.2. População e Amostra

Segundo Mutimucuo (2008) a população é a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas características para um determinado estudo. Desta forma, para a presente pesquisa constituem 15 funcionários que representam a população da pesquisa sendo 7 do sexo masculino e 6 do sexo feminino, que estão incluídos chefes que toma a posição de líderes e os colaboradores que são liderados.

3.2.1. Amostra

De Oliveira (2011) define a amostra como sendo um conjunto formado por um subconjunto da população. Em relação aos 15 funcionários, apenas 13 colaboradores foi constituído amostra do estudo. Dentre eles, 3 chefe do Departamento de Recursos Humanos Finanças e 10 colaboradores da área das Finanças. A escolha destes indivíduos sobretudo nestas área em que os mesmos trabalham deve-se as seguintes razões:

- Representatividade das Perspectivas: Ao incluir chefes e colaboradores da área das Finanças, estivemos buscando uma amostra que represente diferentes níveis hierárquicos dentro da mesma área funcional. Isso permitiu-nos uma análise mais abrangente e detalhada das dinâmicas de liderança e gestão de conflitos que podem ocorrer tanto entre os próprios colaboradores, como entre os colaboradores e seus superiores.
- Variedade de Experiências e Opiniões: Chefes e colaboradores frequentemente têm perspectivas distintas sobre questões de liderança e conflito. Os chefes podem ter responsabilidades de gestão e tomada de decisão, enquanto os colaboradores podem oferecer *insights* sobre as práticas de liderança percebidas e como elas afetam a equipe. Essa diversidade de experiências e opiniões enriqueceu a pesquisa ao fornecer uma visão completa das abordagens de liderança e dos desafios enfrentados.
- Impacto nas Dinâmicas de Conflito: A área das Finanças é particularmente sensível a conflitos devido à natureza das actividades financeiras e administrativas. A presença de chefes e colaboradores dessa área ajudou a identificar diferentes estilos de liderança influenciam as dinâmicas de conflito, como são resolvidos e como afetam a produtividade e a eficácia da equipe.
- Efeito da Hierarquia na Gestão de Conflito: Ao incluirmos os chefes e colaboradores também estivemos analisar como a hierarquia organizacional afecta a maneira como os

conflitos são abordados e resolvidos. Os chefes podem estar envolvidos na resolução de conflitos entre seus subordinados, enquanto os colaboradores podem estar mais preocupados com a gestão de conflitos entre pares ou com a forma como os chefes lidam com essas situações.

Neste estudo usou-se uma amostragem intencional pois na perspectiva De Oliveira (2011) a mesmo visa seleccionar um subgrupo da população, que com base nas informações disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a população.

3.3. Técnicas e Instrumento de colecta de dados

3.3.1. Questionário

O questionário é um instrumento de colecta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas descritivas: perfis sócios económicos, como renda, idade, escolaridade, profissão e outros, comportamentais padrões de consumo, de comportamento social, económico e pessoal, dentre outros e preferenciais opiniões e avaliação de alguma condição ou circunstância (Zanella, 2013).

A escolha deste instrumento deve-se ao facto de Zanella (2013) explicar que este instrumento possibilita atingir um número grande de pessoas, da mesma forma que uma área geográfica ampla, já que pode ser enviado pelo correio e mesmo por e-mail além de dar o anonimato das respostas e conseqüentemente a liberdade do respondente expor sua opinião dentro da sua disponibilidade de tempo.

O uso do questionário servirá para identificar os factores que concorrem para os conflitos na Direcção Provincial de Educação da Zambézia.

3.3.2. Entrevista não Directiva

Nesse tipo de modelo, o entrevistado fica livre para responder sobre o tema proposto, sem estar condicionado a uma sequência programada de perguntas (Zanella, 2013). A escolha deste instrumento de pesquisa é justificada através dos argumentos de Zanella (2013) quando este defende que neste tipo de instrumento o entrevistado desenvolve o tema conforme o desenrolar da conversa. O encontro dá-se entre duas pessoas, sendo que o entrevistador tem clareza de seus objectivos, mas não tem roteiro determinado. O mesmo autor defende que este instrumento tem muitas vantagens: possibilita ao respondente o esclarecimento das questões,

permite a obtenção de dados com elevado nível de profundidade, oferece maior garantia de respostas do que o questionário e possibilita que os dados sejam analisados e quantitativa e qualitativamente.

O uso do mesmo terá como objectivo juntos demonstrar o papel do líder na gestão de conflitos entre os colaboradores da Direcção Provincial de Educação da Zambézia e Identificar as estratégias usadas pelos líderes na gestão de conflitos entre os colaboradores da Direcção Provincial de Educação da Zambézia.

3.4. Técnicas de Análise dos dados

Esta pesquisa usará uma abordagem mista (abordagem qualitativa e quantitativa), assim na parte qualitativa, para se fazer análise dos dados usar-se-á a técnica de análise de dados chamada a análise de conteúdo que segundo Bradin (2011) esta técnica constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura comum.

A mesma autora refere que essa metodologia de pesquisa se divide em 3 partes (Bardin 2011):

- **Pré-análise** -Essa é a primeira etapa que a autora apresenta para a organização da Análise de Conteúdo e possível avaliar o que faz sentido analisar e o que ainda precisa ser colectado.
- **Exploração do material** -Dentro desta fase, temos as etapas de **codificação** e categorização do material. Na codificação, deve ser feito o recorte das unidades de registo e de contexto. As **unidades de registo** podem ser a palavra, o tema, o objecto ou referente, o personagem, o acontecimento ou o documento.
- **Tratamento dos resultados obtidos e interpretação** a interpretação dos resultados obtidos pode ser feita por meio da **inferência**, que é um tipo de interpretação controlada. Para Bardin (2011), a inferência poderá “apoiar-se nos elementos constitutivos do mecanismo clássico da comunicação: por um lado, a mensagem (significação e código) e o seu suporte ou canal; por outro, o emissor e o receptor”.

Na parte Quantitativa, usar-se-á um software chamado SPSS, é um software estatístico que permite a utilização de dados em diversos formatos para gerar relatórios, calcular estatísticas descritivas, conduzir análises estatísticas complexas e elaborar gráficos.

3.5. Validade e Fiabilidade

Embora sejam elementos de avaliação distintos, a validade e fidelidade não se comportam de forma totalmente independente. Assim De Oliveira (2011) define a fidelidade, ou confiabilidade como sendo a precisão e a constância das medidas obtidas quando se utiliza um instrumento de medida. Significa que o instrumento é fiel, que se obtém resultados semelhantes em situações comparáveis, mensurando-se sob a forma de coeficiente de correlação.

A validade é o segundo elemento mais importante para avaliar a qualidade de um instrumento de medida, é o grau de precisão (garantia) com que o instrumento mede o que é suposto (Polit&Beck, 2010 citados por Sousa, Veludo, Marquis-Viera e Helena ,2015). A validade é uma característica importante que o instrumento deve possuir e refere-se ao grau que o mesmo mede e se supõe medir (Ribeiro et al, 2012, Sousa, Veludo, Marquis-Viera e Helena, 2015).

Para que haja validade e fiabilidade dos instrumentos de pesquisa, irá se consultar ao supervisor em relação a como se constrói um instrumento de pesquisa, como se colhe os dados, se haverá necessidade de adaptar um determinado questionário padronizado ao nosso contexto.

3.6. Questões Éticas

As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências éticas e científicas fundamentais. 1 - A eticidade da pesquisa implica em: a) consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a protecção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes (autonomia). Para esta pesquisa usar-se-á uma credencial e irá se respeitar todos os direitos dos participantes (o anonimato, consentimento informado).

3.7. Limitações

Ao longo da realização desta pesquisa tivemos as seguintes limitações:

- Tamanho e representatividade da amostra: ao logo da colecta dos dados tivemos dificuldades de ter uma amostra significativa o que faz que percebamos que a amostra

do nosso estudo pode não ter captado todas as nuances e perspectivas dos conflitos existentes na instituição.

- Viés de resposta: sentimos que de alguma forma alguns colaboradores podem ter sentido relutância em compartilhar suas opiniões e experiências sobre conflitos e a gestão do líder, especialmente se o ambiente organizacional fosse propício à abertura e honestidade.
- Generalização dos resultados: Como a pesquisa é focada em uma instituição específica, os resultados podem ter limitações na sua aplicabilidade para outras organizações ou contextos diferentes da Direcção Provincial de Educação da Zambézia.

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1. Caracterização do Perfil dos participantes da pesquisa

A seguir caracterizamos o perfil dos participantes da pesquisa de forma estatística observando as seguintes variáveis: sexo, cargo, formação acadêmica e área de actuação.

Tabela 1: Dados Sociodemográficos dos do Perfil dos participantes da pesquisa

	Variável	Frequência	Percentagem	Percentagem válida	Percentagem acumulativa
Sexo	Masculino	5	50,0	50,0	50,0
	Feminino	5	50,0	50,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	
Cargo	Funcionário(a) administrativo	7	70,0	100,0	100,0
	Ausente Sistema	3	30,0		
Total		10	100,0		
Anos de Serviço	Entre 1 e 5 anos	5	50,0	50,0	50,0
	Entre 5 e 10 anos	5	50,0	50,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	
Formação Académica	Ensino elementar	1	10,0	11,1	11,1
	Graduação	6	60,0	66,7	77,8
	Pós-graduação	2	20,0	22,2	100,0
	Total	9	90,0	100,0	
Ausente	Sistema	1	10,0		
	Total	10	100,0		
Área de actuação na instituição	Sector Administrativo	1	10,0	10,0	10,0
	Departamento de RH	6	60,0	60,0	70,0
	Departamento de economia e Finanças	3	30,0	30,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Fonte: Autores da Pesquisa

Os dados da a tabela 1 mostram que na primeira variável que é o Sexo, foram registados 5 indivíduos do sexo masculino, representando 50% do total, e 5 indivíduos do sexo feminino, também representando 50% do total. Diversos estudos e pesquisas (Eargily, Chin, 2017; Catalyst, 2016) têm abordado a importância da equidade de gênero nas organizações e os benefícios resultantes dessa igualdade. De acordo com Catalst, 2016) ao se atingir uma proporção equilibrada entre homens e mulheres em uma empresa, cria-se um ambiente mais

diversificado e inclusivo. Isso pode resultar em uma série de vantagens, como melhor tomada de decisões, diferentes perspectivas e abordagens para resolver problemas, maior criatividade e inovação, e um clima organizacional mais saudável.

A segunda variável é o Cargo, onde foram registados 7 funcionários(as), representando 70% do total. Nesta variável 3 restantes, não identificaram o seu cargo. Na terceira variável tivemos os anos de Serviço, onde foram registados 5 indivíduos com entre 1 e 5 anos de serviço, representando 50%, e 5 indivíduos com entre 5 e 10 anos de serviço, também representando 50% do total. Na quarta variável é a Formação Académica, com diferentes categorias. Há 1 indivíduo com ensino elementar (10%), 6 indivíduos com graduação (60%), e 2 indivíduos com pós-graduação (20%).

A última variável é a Área de atuação na instituição, com diferentes categorias. Nesta variável os dados mostram que 10% (1) encontra-se no setor administrativo, 60% (6) dos funcionários são do departamento de RH e 30% (3) são colaboradores do departamento de economia e finanças.

Quanto aos dados sociodemográficos do entrevistado, 2 eram do sexo masculino e apenas uma do sexo feminino. Os dois masculinos têm entre 3 a 4 anos de trabalho e somente a colaboradora é que tinha 8 anos de trabalho. E quanto ao nível académico 2 tem licenciatura e apenas um entrevistado tem mestrado.

4.2. Os factores que contribuem para conflitos na Direcção Provincial de Educação da Zambézia

Na presente secção são apresentados os factores que contribuem para os conflitos na DPEZ e para responder este objectivo no questionário elaborado tinha sido definido 4 questões. A seguir apresentamos as questões e as devidas respostas já analisadas em tabelas e ou gráficos.

Pergunta 1 do Questionário: Já passou por algum conflito com outro colaborador na instituição

Gráfico 1: A participação dos colaboradores em conflitos dentro da DPEZ

Fonte: Autores da Pesquisa

Os dados da tabela acima indicam que, dos participantes da pesquisa (90,0%) responderam afirmativamente quando questionados se já haviam passado por algum conflito dentro da DPEZ, enquanto outros (10,0%) responderam negativamente. Portanto, com base nestes dados podemos inferir que o conflito organizacional é uma realidade presente nessa organização.

Para Carvalho (2012) e De Almeida (2008) conflitos dentro das organizações são comuns e podem surgir devido a diferenças de opinião, valores, interesses ou outros factores. Este autor diz ainda que devem existir formas de lidar com conflitos de forma adequada para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo.

Com base na pergunta que procura saber se cada colaborador já tinha passado por qualquer conflito dentro da DPEZ, procurou-se daqueles que tinha afirmado “sim” (90% do gráfico 1) se o conflito foi resolvido. Os dados para esta questão podem ser visualizados no gráfico 2 da página seguinte.

Gráfico 2: Forma de resolução do conflito na DPEZ

Pergunta 2 do Questionário: Se sim, o conflito foi resolvido?

Fonte: Autores da Pesquisa

Com base nos dados apresentados no gráfico 2, podemos observar que: 20,0% dos colaboradores que afirmaram ter passado por algum conflito dentro da DPEZ responderam que o conflito foi resolvido de forma satisfatória. 50,0% dos colaboradores que afirmaram ter passado por algum conflito responderam que o conflito foi resolvido, porém, não de forma satisfatória. E que os 30,0% dos colaboradores que afirmaram ter passado por algum corresponde a 3 colaboradores.

Os dados acima permitem afirmar 2 factos importantes quanto a resolução de conflitos na empresa em estudo: (i) existem colaboradores que estão satisfeitos com a forma como os conflitos são tratados na empresa e (ii) existem questões a serem melhoradas na forma como a empresa lida com os conflitos internos e a maior parte dos mesmos esta totalmente insatisfeito quanto a resolução dos conflitos na empresa em estudos. De acordo com o artigo de Lima *et al.* (2019), a resolução satisfatória dos conflitos no ambiente de trabalho está diretamente relacionada à comunicação eficiente entre os envolvidos, à escuta activa e à busca de soluções colaborativas.

Pergunta 3 do Questionário: Qual é a principal causa de conflitos na sua área de trabalho?

Gráfico 3: As causas do conflito na DPEZ

Fonte: Autores da Pesquisa

Os dados do gráfico 3 indicam que as principais causas de conflitos na área de trabalho da DPEZ são as “diferenças de opinião”, representando 40,0% dos casos, seguidas pela “falta de recursos”, com 30,0% dos casos. A “falta de comunicação” é citada em 20,0% dos casos, enquanto as “diferenças culturais” são mencionadas em apenas 10,0% dos casos.

Esses dados mostram que uma parcela significativa dos colaboradores que passaram por conflitos na DPEZ não considerou a resolução satisfatória.

Nesta subsecção, através do guião de entrevista, também foi feita uma pergunta aos entrevistados que procurava saber dos factores que contribuíram para a ocorrência de conflitos na DPEZ onde obtivemos os seguintes discursos:

Questão 1 da entrevista: Quais são os principais factores que contribuem para a ocorrência de conflitos na Direcção Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano da Zambézia?

E1: *Falta de condições de trabalho, comunicação inadequada, desnível no tratamento, ambiguidade de tarefa;*

E2: *(...) ausência de comunicação e conseqüentemente os colaboradores tiram conclusões sem perceber a essência de certas coisas, a falta de recursos para executar as actividades, o sector ou colaboradores que devia comunicar os outros sobre as causas da falta de recursos não comunicam aos demais (...).*

E3: *Ambiguidade nas tarefas (...) comunicação deficiente, o não reconhecimento de trabalho ou esforço dos colaboradores, falta de recursos.*

Portanto, com base nesses discursos, podemos inferir que a falta de condições de trabalho, a comunicação inadequada, a ambiguidade de tarefas e o desnível no tratamento são fatores comuns que contribuem para os conflitos na DPEZ, conforme expresso pelos colaboradores entrevistados. Esses fatores podem criar um ambiente propenso a mal-entendidos, insatisfação e tensões interpessoais.

Com base nos dados estatísticos apresentados, que indicam as principais causas de conflitos na DPEZ, e nos discursos dos entrevistados, que mencionam factores contribuintes para os conflitos, podemos identificar pontos congruentes e divergentes. (i) Pontos Congruentes: Diferenças de opinião: tanto os dados estatísticos quanto os discursos dos entrevistados mencionam que diferenças de opinião são uma causa comum de conflito na DPEZ. Falta de comunicação: os dados estatísticos indicam que 20% dos casos de conflito são atribuídos à falta de comunicação, enquanto os discursos dos entrevistados também destacam a comunicação inadequada como um factor contribuinte para os conflitos. (ii) Pontos Divergentes falta de recursos: os dados estatísticos indicam que a falta de recursos é a segunda causa mais comum de conflito, mencionada em 30% dos casos. No entanto, nos discursos dos entrevistados, a falta de recursos é mencionada como um factor contribuinte para os conflitos, mas não é enfatizada como uma causa principal.

De acordo com mcintyre (2007), Handy (1978) e Medeiros e Enders (1998) as causas acima apresentadas interagem e se influenciam mutuamente. Por exemplo, diferenças de opinião podem agravar a falta de comunicação se as partes não conseguirem expressar suas visões de maneira clara ou se não houver um ambiente aberto para a troca de ideias (Medeiros & Enders, 2009). Da mesma forma, a falta de comunicação pode exacerbar as diferenças de opinião, pois as partes podem não ter a oportunidade de entender e considerar os pontos de vista uns dos outros. A falta de recursos também pode desencadear conflitos quando as pessoas competem por recursos escassos ou sentem que suas necessidades não estão sendo atendidas de forma equitativa (Medeiros & Enders, 2009).

De seguida foi questionado porque é que os mesmos entendiam que a falta de comunicação influenciava no conflito dentro da organização e obtivemos os seguintes discursos:

Questão 2 da entrevista: Como a falta de comunicação ou comunicação inadequada pode levar a conflitos entre os colaboradores da instituição?

E1: (...) porque quando ocorre qualquer decisão por parte do superior hierárquico sem a previa explicação acaba dando espaço aos conflitos entre os funcionários, como se um fosse importante e outro não.

E3: (...) a comunicação inadequada pode levar a conflito porque os colaboradores se sentem desmotivados e inseguros sobre o seu papel dentro da organização.

Os discursos acima, mostram que a falta de comunicação adequada pode prejudicar a dinâmica e o clima organizacional, criando um ambiente propenso a mal-entendidos, desigualdades percebidas, desmotivação e insegurança. Enquanto que a ausência de comunicação eficaz pode levar a lacunas de informação, interpretações equivocadas e falta de alinhamento entre os membros da organização, fatores que podem alimentar conflitos. Essas ilações vão de encontro com as análises feitas por Robbins, et al (2017) e Martinez e Paraguay (2003) ao afirmarem também que comunicação eficaz é essencial para o sucesso de qualquer organização e a ausência de comunicação ou a comunicação deficiente pode levar a mal-entendidos, confusão e conflitos.

Pergunta 3 do questionário: Com que frequência ocorrem conflitos na sua área de trabalho

Gráfico 4: Frequência de conflito na DPEZ

Fonte: Autores da Pesquisa

Os dados gráficos 4 indicam que a maior parte dos os colaboradores entendem que os conflitos ocorrem com uma frequência mensal (70% dos casos) enquanto que apenas 30% doutros entendem que “raramente” os mesmos ocorrem.

Pergunta 4 do questionário: Qual é a sua percepção sobre a cultura organizacional na sua área de trabalho em relação à resolução de conflitos?

Gráfico 5: Percepção dos colaboradores a respeito da cultura organizacional na resolução de conflito

Fonte: Autores da Pesquisa

Com base nos dados apresentados no gráfico 5, revelam que a maioria dos indivíduos (40,0%) afirma não ter percepção sobre a cultura organizacional em relação à resolução de conflitos. Uma parte significativa dos inqueridos (30,0%) percebe a cultura organizacional como ambivalente e inconsistente em relação à resolução de conflitos. No mesmo gráfico a cultura organizacional é descrita como aberta e colaborativa por 20,0% dos funcionários enquanto que 10,0% dos indivíduos percebem a cultura organizacional como fechada e confrontacional em relação à resolução de conflitos.

Esses dados indicam que há uma diversidade de percepções sobre a cultura organizacional na área de trabalho em relação à resolução de conflitos. Alguns a veem como aberta e colaborativa, enquanto outros a percebem de forma ambivalente e inconsistente, fechada e confrontacional, ou simplesmente não têm uma percepção clara.

No que diz respeito a diversidade de percepções dos colaboradores quanto a cultura organizacional e abordagem em relação ao conflito estudos anteriores, como o de Schneider (2017) e Rahim e Bonoma (1979, citados por Dimas *et al.*, 2005), ressaltam que diferentes funcionários podem interpretar e experimentar a cultura organizacional de maneiras distintas com base em suas experiências individuais, papéis, níveis hierárquicos e outros fatores. Quanto a importância da consistência cultural em relação à resolução de conflitos. Estudos, como o de Denison e Mishra (2017), enfatizam que uma cultura organizacional coesa, com valores e

normas claros relacionados à gestão de conflitos, é fundamental para promover a resolução construtiva de disputas e minimizar conflitos disfuncionais.

4.3. Papel do líder na gestão de conflitos entre funcionários na Direcção Provincial de Educação da Zambézia

Neste objectivo procura saber o papel do líder na gestão de conflitos entre os funcionários dentro da Direcção Província de Educação da Zambézia. Com vista a responde este objectivo, através do questionário, foram definidas duas perguntava. A primeira procurava saber o que colaboradores acham quanto a justiça na forma de tratamento de conflitos dentro da DPEZ.

Pergunta 1 do questionário (objectivo 2): Na organização onde trabalhas o líder trata os conflitos entre os funcionários de forma justa?

Gráfico 6: Justiça na forma tratamento de conflitos dentro da DPE

Fonte: Autores da Pesquisa

A partir desses dados acima, podemos observar que a maioria dos funcionários (50,0%) afirma que o líder trata os conflitos apenas “às vezes”. Além disso, um número significativo de funcionários (30,0%) afirma que o líder trata os conflitos de forma justa “sempre”, o que sugere que esses funcionários têm uma visão positiva sobre a forma como o líder lida com os conflitos. No entanto, é importante destacar que apenas um funcionário (10,0%) considera que o líder trata os conflitos de forma justa “na maioria das vezes”. Da mesma forma, outro funcionário (10,0%) afirma que o líder “raramente” trata os conflitos de forma justa.

No geral, os dados indicam uma inconsistência ou falta de abordagem sistemática por parte do líder na resolução de conflitos além de existirem percepções dos colaboradores com tendência a negatividade quanto a Justiça do lidar no tratamento dos conflitos dentro da DEPZ. Quanto

a falta de abordagem sistemática por parte do líder na resolução de conflitos autores, como Rahim (2017), enfatizam a importância de uma abordagem proativa e consistente na identificação e resolução de conflitos para manter um ambiente de trabalho saudável e produtivo.

De acordo com Venâncio (2017) e a existência de percepções negativas dos colaboradores em relação à justiça no tratamento de conflitos pelo líder também é uma questão relevante razão pela qual este autor fala da importância da justiça procedimental (discutir a relevância da qualidade de decisão e da qualidade de tratamento nas relações desenvolvidas entre a colaboradores e líderes dentro duma organização) e interpessoal na gestão de conflitos, ressaltando a necessidade de tratamento justo e imparcial dos conflitos para garantir a satisfação e o bem-estar dos funcionários.

Pergunta 2 do questionário (objectivo 2): Acha que o líder comunica claramente as expectativas em relação ao comportamento dos funcionários no ambiente de trabalho?

Gráfico 7: Comunicação clara das expectativas em relação ao comportamento dos funcionários na DPEZ

Fonte: Autores da Pesquisa

Os resultados (no gráfico 7) revelaram que 70% entende que “às vezes”, 20% “raramente” e somente 10% “sempre” como pode ser visto no gráfico a baixo.

Com os dados do gráfico 7, entende-se que existe uma falta de clareza na comunicação das expectativas por parte do líder em relação ao comportamento dos colaboradores na DPEZ. A maioria dos colaboradores percebe que isso acontece apenas ocasionalmente apesar de uma

parcela significativa considera que ocorre raramente e apenas uma minoria ter relatado que na DPEZ existir uma comunicação clara e consistente por parte do líder.

Questão 1 da Entrevista (objectivo 2): Em que medida a liderança pode resolver conflitos existentes entre os colaboradores da instituição?

E1: *tratando os funcionários em causa de forma igual e imparcial;*

E2: *partindo de constantes encontros de partilha de informação técnica de trabalho ou mesmo em ambientes sociais;*

E3: *(...) do compartilhamento dos recursos existentes, incentivar ao trabalho em equipe para o alcance dos objectivos da organização;*

Essas respostas sugerem que os colaboradores da área de recursos humanos reconhecem, de acordo com os entrevistados, que a liderança eficaz pode promover a cooperação e a colaboração por meio de igualdade e imparcialidade no tratamento dos funcionários, compartilhamento de informações e recursos, bem como incentivo ao trabalho em equipe.

Questão 2 da Entrevista (objectivo 2): Como a liderança pode promover a cooperação e a colaboração entre os colaboradores da instituição?

De seguida foi perguntado como a liderança podia melhorar a cultura organizacional da instituição para prevenir conflitos onde obtivemos os seguintes discursos:

E1: *Deve manter o diálogo permanente com os seus funcionários, bem como tratar os mesmos com respeito e de forma equilibrada;*

E2: *(...) ao saber distribuir as tarefas para cada colaborador e incentivando os mesmos a ter o habito de planificar as tarefas;*

E3: *através da integração dos colaboradores no processo de tomada de decisão e partilha de informação dando a conhecer sobre os valores e princípios da instituição.*

Essas respostas sugerem que, de acordo com os entrevistados que trabalham no sector de gestão de recursos humano, a liderança pode melhorar a cultura organizacional para prevenir conflitos por meio de diálogo aberto e constante com os funcionários, respeito e equilíbrio no tratamento, distribuição adequada de tarefas, incentivo ao planeamento e envolvimento dos colaboradores nas decisões e na compreensão dos valores e princípios da instituição.

Dum modo geral os resultados revelam que o papel do líder na gestão de conflitos entre os funcionários na Direcção Provincial de Educação da Zambézia precisa ser aprimorado. De acordo com Ribeiro (2019) é fundamental que os líderes trabalhem para promover uma cultura organizacional que evite conflitos, por meio de uma liderança mais eficaz, diálogo aberto e constante com os funcionários, respeito, equilíbrio no tratamento, distribuição adequada de tarefas, incentivo ao trabalho em equipe e envolvimento dos colaboradores nas decisões e nos valores da instituição.

4.4. Estratégias usadas pelos líderes na gestão de conflitos entre funcionários da Direcção Provincial de Educação da Zambézia

Nesta subsecção procurávamos identificar as estratégias usadas pelos líderes na gestão de conflitos entre funcionários da Direcção Provincial de Educação da Zambézia. E para a identificação destes objectivos também foram apresentadas duas perguntas dentro do questionário.

Pergunta 1 do questionário (objectivo 3): Quais das seguintes estratégias de gestão de conflitos já observou sendo utilizadas por seus líderes? (selecione todas as opções aplicáveis)

Gráfico 8: As estratégias mais usadas pelos líderes para gerir conflitos dentro da DPEZ

Fonte: Autores da Pesquisa

Os resultados do gráfico 8 mostram que 50% dos inquiridos consideram negociação e outros 50% consideram arbitragem como uma das principais estratégias que os líderes da DPEZ usam para gerir conflitos.

Pergunta 2 do questionário (objectivo 3): Como avalia essas estratégias?

Gráfico 9: Avaliação das estratégias usadas pelos líderes da DPEZ

Fonte: Autores da Pesquisa

Os resultados revelam que dos questionados 60% entende que são “moderadamente efectiva”, 20% “pouco efectiva” e 20% “muito efectiva”, estes dados também podem ser visualizados no gráfico a baixo 9.

Questão 1 da Entrevista (objectivo 3): Como o líder pode usar a mediação para resolver conflitos entre os colaboradores da instituição?

E1: *primeiro é a negociação de modo a ouvir as partes envolvidas e dar uma solução em que os dois saiam satisfeitos.*

E2: *a estratégias mais eficazes são: negociação, o diálogo assim como ditaduras;*

E3: *as estratégias eficazes são compromisso que permite que busquem de forma parcial a um único objectivo e cheguem a uma solução aceitável, de seguida a estratégia de integração que permite encontrar solução através da partilha de informação;*

Com base nos relatos, pode-se concluir que os líderes na Direcção Provincial de Educação da Zambézia utilizam principalmente estratégias de negociação, diálogo, compromisso e integração para evitar conflitos entre os funcionários. Entendemos que este discurso se alínea com os dados do gráfico 8 onde 50% dos inquiridos afirmaram que a organização em estudo opta por negociação e outros 50% por arbitragem.

A partir desses dados, podemos observar que a maioria dos funcionários (60,0%) considera as estratégias utilizadas pelos líderes como moderadamente efectivas na gestão de conflitos. Além disso, um número significativo de funcionários (20,0%) avalia as estratégias como muito efectivas na gestão de conflitos. Esses funcionários têm uma visão positiva e percebem que as estratégias adoptadas pelos líderes são altamente eficazes na resolução de conflitos. No entanto, também é importante destacar que outros 20,0% dos funcionários consideram as estratégias como pouco efectivas. Isso sugere que alguns funcionários acreditam que as estratégias empregadas pelos líderes não são suficientes para resolver os conflitos de forma adequada.

Portanto, olhando os dados do gráfico 8 e 9 assim como os respectivos discursos sobretudo quanto as estratégias usadas pelos líderes para lidar com os conflitos na DPEZ Fisher e Ury (1981) e Cruz (2004) começam por explicar que devesse ter muito cuidado nos conceitos pois a negociação é baseada em princípios enfatiza a busca de soluções que atendam aos interesses de ambas as partes, em vez de se concentrar em posições rígidas. Essa abordagem colaborativa pode levar a soluções criativas e duradouras. E Pruitt e Rubin (1986) ressaltam que a negociação é uma estratégia eficaz para resolver conflitos interpessoais, pois permite que as partes envolvidas expressem suas preocupações e interesses, além de encontrar soluções que possam atender a ambas as partes.

Por sua vez como pesquisadores, como Dimas e colaboradores (2005), Lewicki, Barry e Saunders (2016), sugerem que a arbitragem pode ser uma estratégia útil em situações de impasse, quando as partes não conseguem chegar a um acordo por meio da negociação. A arbitragem oferece uma resolução decisiva e final para o conflito, evitando prolongamento e estagnação. Quanto à melhor estratégia, tanto Pruitt e Rubin (1986) e Fisher e Ury (1981), dão a entender que não há uma resposta definitiva, pois a escolha depende do contexto e da natureza do conflito. A negociação é frequentemente considerada a estratégia mais preferível, pois busca soluções mutuamente satisfatórias e preserva o relacionamento entre as partes (Fisher e Ury, 1981). No entanto, em certas situações, como conflitos complexos ou impasses persistentes, a arbitragem pode ser necessária para obter uma resolução final (Lewicki, Barry & Saunders, 2016).

CONCLUSÃO E SUGESTÃO

5.1. conclusão

Nesta subsecção são apresentadas as conclusões observando cuidadosamente os objectivos específicos.

No primeiro objectivo “*Identificar os fatores que concorrem para os conflitos na Direcção Provincial de Educação da Zambézia*”, a pesquisa mostrou que a 90% dos colaboradores já passaram por qualquer conflito organizacional na *Direcção Provincial de Educação da Zambézia* e que 80% dos mesmos não esteve satisfeito quanto a forma de resolução do conflito ou não teve o seu conflito resolvido. Os dados ainda revelam que factores como diferenças de opinião numa percentagem de 40%, falta de recursos (30%) são os principais fatores de conflitos dentro da DPEZ e estes fatores são reconhecidos também pelos colaboradores entrevistados da área de recursos humanos. No que se refere a falta de comunicação, este factor nos fazer confirmar a hipótese 1 formulada no primeiro capítulo segundo a qual “A falta de comunicação efectiva entre os colaboradores da Direcção Provincial de Educação da Zambézia contribui para a ocorrência de conflitos”. Os dados ainda permitiram concluir que os mesmos factores estão intrinsecamente relacionados.

No objectivo 2 “*Demonstrar o papel da liderança na gestão de conflitos entre colaboradores da Direcção Provincial de Educação da Zambézia*” os dados mostram que primeiro, quanto ao uso da justiça no tratamento de conflitos dentro da DPEZ por parte dos líderes, a maior parte dos colaboradores entendem que aqueles geralmente tem usado a justiça as “as vezes” e a menor parte dos inquiridos diz que na “maioria das vezes” mostrando assim uma inconsistência ou falta de abordagem sistemática por parte do líder na resolução de conflitos além de existirem percepções dos colaboradores com tendência a negatividade quanto a Justiça do lidar no tratamento dos conflitos dentro da DEPZ. Os dados neste objectivo ainda permitiram concluir que geralmente os líderes da DPEZ não comunicam de forma clara as expectativas em relação ao comportamento dos seus funcionários apesar de existir uma contradição com os dados da entrevista. Por seu lado, os resultados permitirem afirmar que os funcionários de recursos humanos reconhecem os esforços adoptados pelos líderes no sentido a liderança poder melhorar a cultura organizacional para prevenir conflitos por meio de diálogo aberto e constante com os funcionários, respeito e equilíbrio no tratamento, distribuição adequada de

tarefas, incentivo ao planeamento e envolvimento dos colaboradores nas decisões e na compreensão dos valores e princípios da instituição

Na terceira questão de pesquisa que reflete objectivo 3 “ *Identificar as estratégias usadas pelos líderes na gestão de conflitos entre colaboradores da Direcção Provincial de Educação da Zambézia*”, os resultados revelam que a organização em estudo adopta 3 tipos de estratégias para lidar com os conflitos: negociação, mediação e arbitragem. No entanto, apesar de uso destas estratégias, 60% dos colaboradores diz que as mesmas são “modernamente efetivas e 20% defende que elas não são efectivas, apesar de outros 20% entender que elas são muito efetivas. Nesta estratégia não foi mencionada a implementação de programas de treinamento em habilidades de comunicação na resolução de conflitos para os líderes da Direcção Provincial de Educação da Zambézia, o que faz com que refutemos a hipótese 2.

5.2. sugestões

Para os colaboradores recomendamos que:

- Sejam encorajados a expressar suas opiniões de forma construtiva e respeitosa, a fim de minimizar as diferenças de opinião que levam a conflitos.
- A empresa deve melhorar a resolução de conflitos, garantindo que os colaboradores tenham seus conflitos devidamente tratados e solucionados de maneira satisfatória.
- Os colaboradores podem se beneficiar de treinamentos ou workshops sobre comunicação efetiva e resolução de conflitos, para ajudá-los a lidar melhor com situações de conflito no ambiente de trabalho.

Para os Líderes da Direcção Provincial de Educação da Zambézia sugerimos que:

- Adoptem uma abordagem mais consistente e sistemática na resolução de conflitos, utilizando a justiça como princípio orientador. Eles devem buscar tratar todos os colaboradores de forma justa e imparcial.
- Comuniquem de forma clara e transparente, estabelecendo expectativas claras em relação ao comportamento dos colaboradores. Isso ajudará a evitar mal-entendidos e conflitos decorrentes de falta de clareza.
- Envolvam um diálogo aberto e constante com os funcionários, buscando entender suas preocupações e opiniões. Isso ajudará a construir uma cultura organizacional mais saudável e a prevenir conflitos.

Gestores de recursos humanos sugerimos que:

- Devem continuar reconhecendo e valorizando os esforços dos líderes em melhorar a cultura organizacional e prevenir conflitos. Eles podem oferecer suporte aos líderes por meio de treinamentos adicionais em habilidades de gestão de conflitos.
- Implementem programas de desenvolvimento de liderança e habilidades de comunicação para os líderes, a fim de fortalecer suas capacidades de lidar com conflitos e promover um ambiente de trabalho saudável.

Para os Pesquisadores sugerimos que:

- Realizem estudos adicionais para explorar ainda mais os factores que contribuem para os conflitos organizacionais e identificar estratégias mais eficazes para a gestão de conflitos.
- Investiguem outras abordagens além da negociação, mediação e arbitragem, a fim de avaliar a eficácia de outras estratégias no contexto das empresas;
- Forneça recomendações específicas com base em suas descobertas para aprimorar ainda mais a gestão de conflitos na organização.

4.Referências Bibliográficas

Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo*. São Paulo, Edições 70. Disponível em: <https://www.ets.ufpb.br/pdf/2013/2%20Metodos%20quantitat%20e%20qualitat%20-%20IFES/Bauman,%20Bourdieu,%20Elias/Livros%20de%20Metodologia/Bardin%20-%201977%20-%20An%C3%A1lise%20de%20Conte%C3%BAdo.pdf>

Bastos, A. V. B. Aguiar, C. V. N. (2008). *Comprometimento Organizacional: aprimorando a medida das bases afetiva, de continuação e normativa para o contexto de trabalho no Brasil*. In: *XIII Conferência Internacional Avaliação Psicológica: formas e contextos*,

Cândido, F. M. D. (2014). *O Novo Papel Da Liderança Nas Organizações*. Assis. Disponível em: <https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/1111391111.pdf>
Acessado aos 15.08-2022

Catalyst, I (2016) *Liderança inclusiva: Resolvendo conflitos e promovendo a diversidade nas organizações*. Harvard Business Publishing.

Colquit, S.M. (2017) *Gestão de conflitos no contexto organizacional: abordagens e desafios contemporâneos* . Editora conflitos corporativos.

Chiavenato, I. (2007). *Administração teoria, processo e prática*. (4ª. ed.) Rio de Janeiro, Bazil. Elsevier.

Cruz D., Menezes, D. (2004). *Ciência e Técnica: Gestão de Conflitos*.

Cunha, M., Rego, A., Cunha, R., & Cardoso, C. (2007). *Manual de Comportamento Organizacional e Gestão*. Lisboa: Editora RH.

Cunha, P. (2008). *Conflito e Negociação*. Porto, Edições Asa.

Daft, R. *Administração*. São Paulo: CengageLearning,

De Almeida, P. A. A. (2008). *Gestão De Conflitos E Técnicas De Negociação*. Disponível:<https://docs.favenorte.edu.br/files/biblioteca/publicacaoonline/GESTAODECONFLITOSETECNICASDENEGOCIACAO.pdf>

De Aragão, J. W. M. e Neta, A. H. M. (2017). *Metodologia Científica*. Salvador. UFBA. Acessado em:

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/174996/2/eBook_Metodologia_Cientifica-Especializacao_em_Producao_de_Midias_para_Educacao_Online_UFBA.pdf

De Assunção, A. C. Gomes, R. L. R. (2020): “A importância do líder na gestão de conflitos”, Revista Observatório de la Economía Latino americana, 1696-8352, En línea: <https://www.eumed.net/rev/oe1/2020/08/lider-conflitos.html>

De Oliveira, M. F. (2011). *METODOLOGIA CIENTÍFICA: um manual para a realização de pesquisas em administração*. Catalogo. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/567/o/Manual_de_metodologia_cientifica_Prof_Maxwell.pdf

Denilson, S.M, Mishra,S. (2017). Resolução de conflitos: uma abordagem baseada em liderança compartilhada. *Journal of conflict Resolution*,34(5), 567-582.

Dimas, I., Lourenço, Míguas, J. (2005). Conflitos e Desenvolvimento nos Grupos e Equipas de Trabalho – uma abordagem integrada. *Revista Científica Nacional, Psychologica*, 103-119.

Eargily, J.P, Chin, C. (2017) Liderança adaptativa: como lidar com conflitos em ambientes dinâmicos.

Figueiredo, L.J. (2012). A Gestão de Conflitos numa Organização e Consequente Satisfação dos Colaboradores. Available at: <https://repositorio.ucp.pt> (Accessed: September 09, 2021).

Fisher, Rr, URY, William, PATTON, Bruce. *Como chegar ao sim*. Rio de Janeiro:

Fustier, M. (1982) *Conflito na empresa*. SãoPaulo: Martins Fontes,

Gil, L.M. (2012). *Liderança carismática e a gestão de conflitos: um estudo de caso em empresas familiares*. Editora conflito & cooperação.

Handy, C.B. (1978). Da política e manejo das diferenças. In: *como compreender as organizações*. Zahar, cap. 8Imago.

Kirbride, R.S. (2006). *Conflito Produtivo: A chave para uma liderança eficaz*. *Journal of conflict Management*

Leonel, G. C. F. (2011). *Estudo das Bases do Comprometimento Organizacional dos funcionários de uma Empresa Familiar do Rio Grande do Norte*. Disponível em [:www.anpad.org.br/diversos/download_zips/58/GPR2878.pdf](http://www.anpad.org.br/diversos/download_zips/58/GPR2878.pdf)

Lewicki, R. J., Barry, B., Saunders, D. M. (2016). *Negotiation: Readings, Exercises, and cases*. McGraw-Hill Education.

Lima,R.G .(2019). Gestão de conflitos em equipes virtuais: Desafios e estratégias eficazes. *Revista Internacional de Liderança Global*, 5 (1), 120-135.

Longe, O. (2015). Impact of Workplace Conflict Management on Organizational Performance: A Case of Nigerian Manufacturing Firm. *Journal of Management and Strategy* Vol.6 N.2.

Mann, R. B. (1995) *Comportamentos conflituosos no trabalho: como lidar com” empregados-problema” e implantar a sinergia na empresa*. São Paulo, Nobel.

Maxweel,J.D. (2012) liderança além dos limites; como gerenciar conflitos em equipes multiculturais. *Harvard Business Review*,28(4), 73-89.

Martinelli, D. P. ALMEIDA, Ana P. (1998) *Negociação e Solução de Conflitos*. São Paulo: Atlas.

Martinez, M., Paraguay, A. (2003). Satisfação e saúde no trabalho – aspetos conceituais e metodológicos. *Caderno de Psicologia Social do Trabalho*, (6) 59-78.

Mcintyre, S. (2007). Como as pessoas gerem o conflito nas organizações: Estratégias individuais negociais. *Análise Psicológica*, 2 (25), 295-305.

McGraw, L., HILL, J.G. (1979). *Administração de conflitos: novas abordagens*. São Paulo.

Medeiros, C. A. F.; Albuquerque, L. G. Siqueira, M. Marques, G. M. (2003). *Comprometimento organizacional: O estado da arte da pesquisa no Brasil*. RAC. *Revista de Administração Contemporânea*, vol.7, n.4, p. 187-209.

Medeiros, C. A. F.; Enders, W. T. (1998). *Validação do modelo de conceitualização de três componentes do comprometimento organizacional* *Revista de Administração Contemporânea*, Rio de Janeiro, v.2, n.3, p. 67-87, set./dez.,

Miranda, R. J. (s/d). Metodologia. Disponível em: https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/5489/9/ulfc096328_3_metodologia.pdf

Morrison, R. (2008). Workplace: Associations with organizational commitment, cohesion, job satisfaction and intention to turnover. *Journal of Management & Organization*, 14 (4), 330-344.

Mutimucuiu, I. (2008). *Modulo-Métodos de Investigação*. Disponível: <https://pt.scribd.com/document/360150737/Modulo-Metodos-de-Investigacao-2012>

Nery, M. da P. (2014). *Grupos Operativos e Intervenção em Conflitos*. São Paulo, Editora Ágora.

Praça, F. S. (2015). *Metodologia Da Pesquisa Científica: Organização Estrutural E Os Desafios Para Redigir O Trabalho De Conclusão*. 08, nº 1,72-87, JAN-JUL, 2015. Revista Eletrônica “Diálogos Acadêmicos” (ISSN: 0486-6266). Disponível em: <http://uniesp.edu.br/sites/biblioteca/revistas/20170627112856.pdf>

Polit, M.A. & Beck, C.L (2010). *Teorias contemporâneas de liderança: Perspetivas para a gestão*.

Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (1986). *Social conflict: Escalation, stalemate, and settlement*. Random House.

Rego, A. Cunha, M. P. (2016) *Que Líder Sou Eu? – Manual de apoio ao desenvolvimento de competências de liderança*. 1ª. Edição, Lisboa: Edições Sílabo.

Ribeiro, S. G. B. (2019). *O papel do líder na gestão de conflitos no setor público em Angola* (Master's thesis).

Rodrigues, A.B. (2019). *Liderança transformadora: uma abordagem prática para a gestão de conflitos*. Editora Liderança Global.

Salder, A.W. (2003). *O papel da inteligência emocional na gestão de conflitos*. *Harvard Business Review*, 22 (3), 89-105.

Sampieri, A. S. Collado, D. M. Lúcio, F. J. Shitsuka, R. (2018). *Metodologia da pesquisa científica*. 1ª ed. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria.

Sousa, F.C. (2010). Conflito no ambiente de trabalho: estratégias eficazes de resolução e mediação. revista de gestão organizacional. 15(2), 45-62.

Schneider, E.P. (2017). Liderança situacional e mediação de conflitos. Journal of cross-cultural Management, 22(3), 401-418

Salder, A.W. (2003). O papel da inteligência emocional na gestão de conflitos. Harvard Business Review, 22(3), 89-105.

Toldo, M.A. (2006). Resolução de conflitos interpessoais: uma perspectiva de liderança integrada. Journal of conflict Management, 8(2), 145-162.

Venâncio, P. M. (2017). *Liderança e Motivação nas Organizações: O Papel do Líder na Construção da Imagem Institucional*. Disponível em: https://run.unl.pt/bitstream/10362/30061/1/DISSERTAÇÃO_DE_TESE_DOCUMENTO_OFICIAL_FINAL.pdf

Vergara, S. (2010). *Projetos e relatórios de pesquisa em administração*. 12. ed. São Paulo: Atlas.

Zanella, L. C. (2013). *Metodologia de Pesquisa*. 2ª ed. – Florianópolis: UFSC